

Адміністративне право і процес

УДК: 351.745.5

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.19332786>

**Адміністративно-правові засади професійного навчання поліцейських в
зкладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України**

Григорчук Олена Юрїївна,

здобувач кафедри адміністративного права та процесу

Національної академії внутрішніх справ, Україна,

<https://orcid.org/0009-0009-2437-8693>

Прийнято: 14.03.2026 | Опубліковано: 30.03.2026

Анотація: У статті наголошено, що в умовах реформування правоохоронної системи, а також сучасних безпекових викликів, зокрема в період воєнного стану, особливого значення набуває формування високого рівня професійної компетентності працівників поліції, що безпосередньо залежить від ефективності організації їх професійної підготовки.

Проаналізовано сутність і зміст професійного навчання поліцейських, яке розглядається як безперервний, цілеспрямований та організований процес формування, оновлення і вдосконалення професійних знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання службових обов'язків. Визначено, що система професійного навчання поліцейських має комплексний характер і охоплює первинну професійну підготовку, навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, підвищення кваліфікації, післядипломну освіту та службову підготовку.

Особливу увагу приділено ролі закладів вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ України у формуванні професійної

компетентності майбутніх поліцейських, розвитку їх правової культури, морально-етичних якостей, психологічної стійкості та практичних навичок правоохоронної діяльності. Підкреслено значення поєднання теоретичної підготовки з практичною складовою навчання, що передбачає використання сучасних методів і форм освітнього процесу, зокрема тренінгів, моделювання службових ситуацій, практичної підготовки та стажування у підрозділах поліції.

Обґрунтовано, що адміністративно-правове регулювання професійного навчання поліцейських є необхідною умовою ефективного функціонування системи підготовки кадрів для Національної поліції України. Встановлено, що подальше вдосконалення цієї системи має здійснюватися з урахуванням сучасних потреб правоохоронної діяльності, впровадження інноваційних освітніх технологій та використання кращого міжнародного досвіду підготовки правоохоронних кадрів. Зроблено висновок, що ефективна організація професійного навчання є важливою передумовою формування високопрофесійного кадрового потенціалу поліції, підвищення якості виконання службових завдань та зміцнення довіри суспільства до правоохоронних органів.

Ключові слова: професійне навчання поліцейських, заклади вищої освіти, Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України, адміністративно-правове забезпечення, професійна підготовка, службова підготовка, правоохоронна діяльність.

Administrative and legal principles of professional training of police officers in higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Olena Hryhorchuk,
graduate student of the Department of Administrative Law and Process
of the National Academy of Internal Affairs, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0009-2437-8693>

Abstract: The article provides a comprehensive study of the administrative and legal principles of professional training of police officers in higher education institutions of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as an important element of staffing support for the National Police. It is emphasized that in the context of the reform of the law enforcement system, as well as modern security challenges, particularly during the period of martial law, the formation of a high level of professional competence of police officers becomes especially important, which directly depends on the effectiveness of the organization of their professional training.

The essence and content of professional training of police officers are analyzed and considered as a continuous, purposeful, and organized process of forming, updating, and improving professional knowledge, skills, and abilities necessary for the proper performance of official duties. It is determined that the system of professional training of police officers has a comprehensive character and includes initial professional training, education in higher education institutions with specific learning conditions, advanced training, postgraduate education, and in-service training.

Special attention is paid to the role of higher education institutions of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in shaping the professional competence of future police officers, developing their legal culture, moral and ethical qualities, psychological resilience, and practical skills of law enforcement activity. The importance of combining theoretical training with the practical component of education is emphasized, which involves the use of modern methods and forms of the educational process, including trainings, simulation of service situations, practical training, and internships in police units.

It is substantiated that the administrative and legal regulation of professional training of police officers is a necessary condition for ensuring the effective functioning of the personnel training system for the National Police of Ukraine. It has been established that further improvement of this system should be carried out

taking into account the modern needs of law enforcement activities, the introduction of innovative educational technologies, and the use of best international practices in the training of law enforcement personnel. It is concluded that the effective organization of professional training is an important prerequisite for the formation of a highly professional police personnel potential, improving the quality of performance of official duties, and strengthening public trust in law enforcement agencies.

Keywords: professional training of police officers, higher education institutions, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, National Police of Ukraine, administrative and legal support, professional training, in-service training, law enforcement activity.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку правоохоронної системи України характеризується суттєвими трансформаціями, зумовленими як внутрішніми соціально-економічними процесами, так і зовнішніми безпековими викликами, пов'язаними з воєнною агресією проти України, зростанням рівня організованої злочинності, активізацією гібридних загроз та підвищенням вимог до дотримання прав і свобод людини у діяльності правоохоронних органів. У цих умовах особливої ваги набуває ефективність функціонування Національної поліції України як центрального суб'єкта забезпечення публічної безпеки та правопорядку, що безпосередньо залежить від рівня професійної підготовки її кадрового складу.

Підготовка поліцейських повинна забезпечувати формування високого рівня професійних компетентностей, правової культури, морально-етичних якостей, психологічної стійкості та практичних навичок, необхідних для виконання службових обов'язків у складних і динамічних умовах сучасної криміногенної ситуації [1, с. 25]. Важливу роль у цьому процесі відіграють заклади вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ України, які

здійснюють підготовку фахівців для органів Національної поліції та формують кадровий потенціал правоохоронної системи держави.

Водночас сучасні умови функціонування правоохоронних органів, зокрема запровадження воєнного стану, суттєво розширили коло завдань Національної поліції. До традиційних функцій забезпечення публічної безпеки та боротьби зі злочинністю додалися нові напрями діяльності, пов'язані із забезпеченням правопорядку у прифронтових регіонах і на деокупованих територіях, протидією диверсійним групам і терористичним загрозам, документуванням воєнних злочинів, контролем за дотриманням режиму комендантської години, забезпеченням безпеки евакуаційних та гуманітарних заходів, охороною критичної інфраструктури тощо. За таких обставин значно зростають вимоги до професійної підготовки поліцейських, їх здатності діяти в умовах підвищеного ризику, невизначеності та швидкої зміни оперативної обстановки.

Незважаючи на наявність сформованої нормативно-правової бази та функціонування мережі закладів вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ України, у сфері професійного навчання поліцейських зберігається низка проблемних аспектів. Зокрема, система підготовки кадрів не завжди забезпечує належну інтеграцію теоретичних знань із практичними навичками, недостатньо активно впроваджуються сучасні освітні технології та інноваційні методи навчання, а механізми адаптації освітнього процесу до нових криміногенних і безпекових викликів залишаються недостатньо ефективними. Крім того, актуальною є проблема формування цілісної системи безперервної професійної освіти поліцейських, яка б охоплювала всі етапи службової діяльності – від первинної професійної підготовки до спеціалізованого навчання та підвищення кваліфікації [2, с. 102-103].

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває дослідження адміністративно-правових засад професійного навчання поліцейських у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України, оскільки саме

належне нормативно-правове та організаційне забезпечення освітнього процесу здатне створити передумови для формування висококваліфікованого кадрового складу Національної поліції. Комплексне наукове осмислення зазначеної проблематики дозволить удосконалити систему підготовки поліцейських, підвищити її відповідність сучасним викликам у сфері безпеки та сприятиме підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення прав і свобод людини, публічної безпеки та правопорядку в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим питанням адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки кадрів для правоохоронних органів присвячували свої наукові дослідження: В. В. Аброськін, Р. М. Андрусин, Н. Б. Арабаджи, В. В. Барко, В. І. Барко, Д. Г. Берестень, Л. В. Васянович, О. О. Ганжа, Р. І. Горяченко, О. В. Драган, К. С. Ізбаш, І. В. Клименко, С. В. Олексієнко, В. П. Остапович, О. М. Скрипка, І. В. Славінська, М. М. Тишлек та ін. Втім, незважаючи на такі наукові здобутки, вчені фактично поза своєю увагою залишили проблемні питання саме адміністративно-правових засад професійного навчання поліцейських в закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість наукових досліджень, присвячених питанням професійної підготовки працівників правоохоронних органів, кадрового забезпечення Національної поліції України та функціонування закладів вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ України, низка аспектів зазначеної проблематики залишається недостатньо дослідженою. Зокрема, у науковій літературі відсутній комплексний адміністративно-правовий аналіз системи професійного навчання поліцейських саме в умовах воєнного стану та трансформації безпекового середовища держави.

Недостатньо опрацьованими залишаються питання адаптації освітнього процесу у закладах вищої освіти МВС України до нових викликів, зумовлених

розширенням функціональних повноважень Національної поліції, участю поліцейських у забезпеченні правопорядку на деокупованих територіях, документуванні воєнних злочинів, протидії диверсійним і терористичним загрозам. Потребують подальшого наукового осмислення механізми оновлення змісту професійної підготовки поліцейських із урахуванням сучасних криміногенних та безпекових ризиків, а також упровадження інноваційних освітніх технологій, практикоорієнтованих форм навчання та інтеграції теоретичної і практичної складових підготовки.

Окремої уваги потребує проблема формування ефективної системи безперервної професійної освіти поліцейських, яка б забезпечувала послідовний розвиток професійних компетентностей на всіх етапах проходження служби. Недостатньо дослідженими залишаються адміністративно-правові механізми координації діяльності закладів вищої освіти МВС України та практичних підрозділів Національної поліції у сфері підготовки кадрів, а також питання удосконалення нормативно-правового регулювання освітнього процесу з урахуванням сучасних вимог до професійної діяльності поліцейських.

Таким чином, необхідність комплексного дослідження адміністративно-правових засад професійного навчання поліцейських у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням сучасних безпекових викликів та потреб практичної діяльності правоохоронних органів зумовлює актуальність подальших наукових розвідок у цьому напрямі.

Формулювання цілей статті (постановка завдання): є дослідження адміністративно-правових засад професійного навчання поліцейських в закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України, визначення його сутності, особливостей організації та ролі у формуванні професійної компетентності працівників Національної поліції.

Виклад основного матеріалу дослідження Професійна діяльність поліцейських безпосередньо пов'язана із забезпеченням публічної безпеки,

охороною прав і свобод людини і громадянина, протидією злочинності, підтриманням правопорядку та реалізацією державної політики у сфері внутрішньої безпеки [16]. Ефективність виконання зазначених завдань значною мірою залежить від рівня професійної підготовки працівників поліції, їх здатності діяти в умовах складної оперативної обстановки, швидко приймати обґрунтовані управлінські рішення, застосовувати правові механізми реагування на правопорушення та взаємодіяти з громадськістю. Саме тому, наголошують К. С. Ізбаш та І. В. Славінська, формування дієвої, системної та науково обґрунтованої системи професійного навчання поліцейських виступає однією з ключових передумов ефективного функціонування Національної поліції України [3, с. 166]. Відтак, у цьому контексті особливого значення набуває адміністративно-правове регулювання організації та функціонування системи професійного навчання, що визначає порядок, принципи, форми та механізми підготовки поліцейських кадрів, а також забезпечує узгодженість діяльності суб'єктів освітнього процесу.

Особливої актуальності питання удосконалення адміністративно-правових засад професійного навчання поліцейських набули в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні у зв'язку зі збройною агресією проти держав. Воєнні дії, тимчасова окупація частини територій, значні міграційні процеси, посилення криміногенних ризиків та активізація диверсійних, терористичних і колабораційних проявів суттєво трансформували характер правоохоронної діяльності. У цих умовах на Національну поліцію покладено розширене коло завдань, пов'язаних із забезпеченням правопорядку на деокупованих територіях, протидією диверсійно-розвідувальним групам, документуванням воєнних злочинів, охороною критичної інфраструктури, контролем за дотриманням режиму комендантської години та забезпеченням безпеки під час евакуаційних і гуманітарних заходів. Виконання таких завдань потребує якісно нового рівня професійної підготовки поліцейських, їх готовності діяти в умовах

підвищеного ризику, невизначеності та значного психоемоційного навантаження, що, своєю чергою, обумовлює необхідність модернізації системи професійного навчання.

Адміністративно-правові засади професійного навчання поліцейських становлять комплекс нормативно-правових норм, управлінських механізмів і організаційних інструментів, спрямованих на забезпечення належного рівня підготовки працівників Національної поліції України. Нормативно-правове регулювання цієї сфери здійснюється через систему законодавчих і підзаконних актів, що визначають порядок проходження служби в поліції, організацію освітнього процесу, зміст професійної підготовки та вимоги до рівня професійної компетентності поліцейських [4, с. 176–177]. Саме адміністративно-правовий механізм забезпечує функціонування системи підготовки кадрів поліції як цілісного інституційного комплексу, що поєднує освітні, управлінські та організаційні складові.

Система професійного навчання поліцейських в Україні має багаторівневу структуру, яка забезпечує поетапне формування, розвиток і постійне вдосконалення професійних знань, умінь і навичок працівників поліції. Вона охоплює кілька взаємопов'язаних елементів, серед яких важливе місце займає первинна професійна підготовка осіб, які вперше приймаються на службу до поліції. Метою такої підготовки є формування базових професійних компетентностей, засвоєння основ законодавства, опанування навичок застосування поліцейських заходів примусу, а також підготовка до виконання службових обов'язків у реальних умовах правоохоронної діяльності [5, с. 102–103]. Первинна підготовка створює фундамент для подальшого професійного розвитку поліцейських та їх інтеграції у систему правоохоронної діяльності.

Наступним етапом професійного навчання є здобуття вищої освіти у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що функціонують у системі Міністерства внутрішніх справ України. Такі заклади виконують

стратегічно важливу роль у підготовці висококваліфікованих фахівців для органів Національної поліції, поєднуючи академічну освіту з професійно орієнтованою підготовкою (Національна академія внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ та ін.). Освітній процес у цих закладах спрямований на формування у майбутніх поліцейських комплексу професійних компетентностей, що охоплюють правові знання, практичні навички правоохоронної діяльності, розвиток правової культури, дисциплінованості, відповідальності та готовності до служіння суспільству [6, с. 153–154].

Зміст освітнього процесу у закладах освіти системи МВС України, зазначає О. В. Драган, орієнтований на комплексну підготовку фахівців, що включає правову, спеціальну, фізичну, тактичну та психологічну складові. Особлива увага приділяється формуванню практичних навичок, необхідних для ефективного реагування на правопорушення, проведення превентивної діяльності, забезпечення публічної безпеки та взаємодії з населенням [7]. У зв'язку з цим у процесі навчання широко застосовуються практичні заняття, ситуаційне моделювання службових ситуацій, спеціалізовані тренінги, навчально-тренувальні полігони та стажування у підрозділах поліції, що дозволяє максимально наблизити освітній процес до реальних умов правоохоронної діяльності.

Як відзначають вчені-адміністративісти, важливою складовою системи професійного навчання є підвищення кваліфікації поліцейських, спрямоване на постійне оновлення та поглиблення професійних знань відповідно до змін законодавства, трансформації криміногенної ситуації та появи нових форм правопорушень [8, с. 187–188]. Підвищення кваліфікації, відзначає А. Гаркуша, забезпечує можливість адаптації працівників поліції до сучасних викликів правоохоронної діяльності, удосконалення їх професійних компетентностей та підвищення ефективності службової діяльності [9]. Особливого значення система підвищення кваліфікації набуває в умовах

воєнного стану, коли поліцейські змушені виконувати нові функції, пов'язані з документуванням воєнних злочинів, взаємодією з військовими адміністраціями, забезпеченням правопорядку у прифронтових регіонах та на деокупованих територіях.

Окреме місце у системі професійного навчання займає службова підготовка, що здійснюється безпосередньо у підрозділах поліції та спрямована на підтримання належного рівня професійної готовності працівників до виконання службових обов'язків. Вона включає правову, тактичну, вогневу, фізичну та спеціальну підготовку, що дозволяє працівникам поліції постійно вдосконалювати свої практичні навички, підтримувати професійну форму та підвищувати рівень службової дисципліни [10, с. 73].

Важливою умовою ефективності професійного навчання поліцейських є його практична спрямованість. Сучасна система підготовки кадрів орієнтована на формування у майбутніх працівників поліції здатності діяти у реальних умовах службової діяльності, приймати обґрунтовані рішення у складних та конфліктних ситуаціях, забезпечувати належний рівень комунікації з населенням і діяти відповідно до принципів верховенства права та поваги до прав людини [11, с. 177]. У цьому контексті важливе значення мають інноваційні освітні методики, використання навчально-тренувальних полігонів, інтерактивних методів навчання, інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових платформ.

Не менш важливим аспектом професійної підготовки поліцейських є формування їх психологічної стійкості та готовності до діяльності в умовах підвищеного ризику. Правоохоронна діяльність пов'язана з високим рівнем емоційного навантаження, необхідністю оперативного реагування на небезпечні ситуації та прийняття відповідальних рішень [12, с. 33]. Тому психологічна підготовка спрямована на розвиток навичок самоконтролю, стресостійкості, комунікативної компетентності, а також здатності до

ефективної взаємодії у службовому колективі та з громадськістю [13, с. 11]. У період воєнного стану значення психологічної підготовки ще більше зростає, оскільки поліцейські часто виконують службові завдання у зонах підвищеної небезпеки, стикаються з наслідками воєнних дій та працюють у ситуаціях значного психологічного навантаження.

Сучасні тенденції розвитку системи професійного навчання поліцейських передбачають активне впровадження інноваційних підходів до освітнього процесу. Зокрема, дедалі ширшого застосування набувають цифрові технології, дистанційні форми навчання, спеціалізовані програмні комплекси та електронні освітні ресурси, що дозволяє підвищити доступність навчання, забезпечити оперативне оновлення навчальних матеріалів і створити більш гнучку систему підготовки поліцейських кадрів [14, с. 99].

Важливим напрямом розвитку системи професійного навчання є також врахування міжнародного досвіду підготовки правоохоронних кадрів. Аналіз практики діяльності правоохоронних органів інших держав сприяє впровадженню сучасних стандартів поліцейської освіти, удосконаленню методик підготовки та підвищенню рівня професійної компетентності працівників поліції. Значну роль у цьому процесі відіграє міжнародне співробітництво, участь у спільних освітніх програмах, реалізація міжнародних проєктів технічної допомоги та обмін досвідом між правоохоронними структурами різних держав [15, с. 10].

Отже, професійне навчання поліцейських в Україні є складною та багатокомпонентною системою, що поєднує нормативно-правове регулювання, організаційні механізми та сучасні освітні технології, спрямовані на формування висококваліфікованих фахівців для правоохоронної діяльності. Ефективність функціонування цієї системи значною мірою визначає рівень професіоналізму працівників Національної поліції та їх здатність забезпечувати належний рівень публічної безпеки,

правопорядку і захисту прав людини, що набуває особливої ваги в умовах воєнного стану та сучасних безпекових викликів.

Висновки. Проведене дослідження адміністративно-правових засад професійного навчання поліцейських в Україні дає підстави стверджувати, що ефективність діяльності Національної поліції України значною мірою залежить від рівня професійної підготовки її кадрового складу та належної організації системи професійного навчання. У сучасних умовах розвитку правоохоронної системи, а також з огляду на складну безпекову ситуацію в державі, зумовлену збройною агресією проти України та запровадженням воєнного стану, питання формування висококваліфікованого кадрового потенціалу поліції набуває особливої актуальності.

У ході дослідження встановлено, що професійне навчання поліцейських є складним і багатокомпонентним процесом, який охоплює систему організаційних, освітніх та управлінських заходів, спрямованих на формування, розвиток і постійне вдосконалення професійної компетентності працівників поліції. Її основною метою є забезпечення належного рівня підготовки поліцейських до виконання службових завдань, пов'язаних із захистом прав і свобод людини, протидією злочинності, підтриманням публічної безпеки та правопорядку.

З'ясовано, що адміністративно-правові засади професійного навчання поліцейських формуються через систему нормативно-правового регулювання, яка визначає порядок організації освітнього процесу, форми та методи підготовки, а також вимоги до рівня професійної компетентності працівників поліції. Така система забезпечує цілісність і послідовність професійної підготовки поліцейських та створює необхідні передумови для їх безперервного професійного розвитку протягом усього періоду служби.

Доведено, що система професійного навчання поліцейських в Україні має комплексний і безперервний характер, оскільки охоплює різні етапи підготовки, зокрема первинну професійну підготовку осіб, які вперше

приймаються на службу до поліції, навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання системи Міністерства внутрішніх справ України, підвищення кваліфікації та службову підготовку. Така структура дозволяє забезпечити поетапне формування професійних знань, умінь і навичок поліцейських, а також їх систематичне оновлення відповідно до змін у законодавстві, трансформації криміногенної ситуації та появи нових викликів у сфері правоохоронної діяльності.

Важливу роль у підготовці поліцейських відіграють заклади вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ України, які забезпечують підготовку фахівців з урахуванням специфіки правоохоронної діяльності. Саме у межах таких закладів формується комплекс професійних компетентностей майбутніх поліцейських, розвиваються їх правова культура, морально-етичні якості, психологічна стійкість та практичні навички, необхідні для ефективного виконання службових обов'язків.

Водночас встановлено, що підвищення ефективності професійного навчання поліцейських потребує подальшого вдосконалення адміністративно-правових та організаційних механізмів функціонування системи підготовки кадрів. Зокрема, актуальними напрямками її розвитку є посилення практичної складової освітнього процесу, розширення використання сучасних методів навчання, впровадження інноваційних освітніх технологій, а також поглиблення міжнародної співпраці у сфері підготовки правоохоронних кадрів та адаптація національної системи поліцейської освіти до сучасних європейських стандартів.

Отже, ефективна система професійного навчання виступає одним із ключових елементів адміністративно-правового забезпечення діяльності Національної поліції України. Її подальший розвиток має бути спрямований на формування високопрофесійного, компетентного та відповідального кадрового потенціалу поліції, здатного адекватно реагувати на сучасні

безпекові виклики, забезпечувати належний рівень захисту прав і свобод людини, публічної безпеки та правопорядку, зокрема в умовах воєнного стану.

Список використаних джерел

1. Клименко І. В. Теорія і практика психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських : автореф. дис. ... докт. психол. наук : 19.00.06. Харків, 2019. 46 с. URL: https://dspace.univd.edu.ua/items/a4d6946a-5d03-485b-9889-e87be45ccc19?utm_source=chatgpt.com
2. Васянович Л. В. Адміністративно-правові засади професійного навчання поліцейських в Україні: дис... докт. філос. : 081 «Право». Харків, 2025. 208 с. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/items/3d8c5061-5eda-4b97-bd1b-0866bca34795>
3. Ізбаш К. С., Славінська І. В. Сучасний стан кадрового забезпечення персоналу органів і підрозділів Національної поліції України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. Вип. 1. С. 165–168. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/39>
4. Тишлек М. М. Правові та організаційні засади кадрового забезпечення управління в органах Національної поліції України: дис... докт. філос. : 081 «Право». Кропивницький, 2023. 232 с. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/items/0c9f1d8f-7a6a-4c65-9c3e-2f3d6c7b8e3a>
5. Горяченко Р. І. Формування та реалізація кадрової політики в органах Національної поліції: адміністративно-правовий аспект: дис... докт. філос. : 081 «Право». Київ, 2022. 334 с. URL: <https://elar.naiu.kiev.ua/items/5f4c6c7a-9b2d-4a5e-8f2a-1c3d9e7b6a21>
6. Берестень Д. Г. Адміністративно-правові засади добору на посаду поліцейського в Україні: дис. ... докт. філос.: 081 – Право. Київ, 2021. 206 с. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/items/5f9c2a1e-8d4b-4f6a-9c2a-3e7b6d8a1f90>

7. Драган О. В. Щодо повноважень Національній поліції України в умовах воєнного стану. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 1. С. 375–379. URL: <https://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/299999>
8. Головков О. М., Олексієнко С. В., Скрипка О. М. Актуальні питання удосконалення різновидів службової підготовки поліцейських. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. 2024. Вип. 83. Т. 2. С. 185–192. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2024/02/34.pdf>
9. Гаркуша А. Відомча освіта: чому правоохоронці мають бути юристами? *Дніпровський державний університет внутрішніх справ* : сайт. 10.01.2020. URL: <https://dduvs.edu.ua/2020/01/10/vidomcha-osvita-chomu-pravoohorontsi-mayut-buty-yurystamy/>
10. Ганжа О. О. Первинна підготовка працівників Національної поліції України як чинник їх службової кар'єри. *Юридична наука*. 2020. № 10 (112). С. 70–77. URL: http://jurnal.pravo.vernadskyjournals.in.ua/archive/2020/10_2020/14.pdf
11. Барко В. І., Остапович В. П., Барко В. В. Професійна психологічна підготовка поліцейських Національної поліції України. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2018. Вип. 2. Т. 1. С. 176–181. URL: <http://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/447/443>
12. Бингар Я., Вареник Д., & Рогальський В. Особливості спеціальної фізичної підготовки поліцейських в умовах воєнного стану. *UNIVERSUM*. 2024. № 12. С. 32–39. URL: <https://univer.km.ua/journal/index.php/universum/article/view/412>
13. Арабаджи Н. Б. Правоохоронна функція Національної поліції. *Актуальні проблеми політики*. 2022. Вип. 70. С. 10–15. URL: <http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/view/1230>
14. Аброськін В. В. Мета створення та принципи діяльності закладів вищої освіти МВС України як суб'єктів реалізації освітньої функції держави.

Підприємництво, господарство і право. 2020. № 6. С. 97–104. URL: <http://pgr-journal.kiev.ua/archive/2020/6/17.pdf>

15. Андрусишин Р. М. Поняття та сутність професійно-психологічної підготовки поліцейських. *Modern methods and means of training future lawyers: scientific and pedagogical internship. Arad, Romania*. 2021. С. 7–13. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5178/Тези_Андрусишин.pdf

16. Про Національну поліцію : Закон від 02.07.2015 р. № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>